

Los Modelos Pedagógicos: principales características.

Integrantes:

García Vera Steven Andrés

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0007-8611-6600>

González Ramírez Ingrid Valeria

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0001-8110-2978>

Montes Solórzano María Daniela

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0004-4145-1630>

Uquillas Medina Kareli Anahí

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0001-3042-3261>

Sacón Yoza María Angélica

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0009-0252-7272>

Resumen

Xxxxx xxxx xxxx (150 palabras en un solo párrafo)

Palabras clave: palabra 1, palabra 2, palabra 3, palabra 4, palabra 5.

Abstract

Xxxxx xxxx xxxx (150 words in a single paragraph)

Keywords: word 1, word 2, word 3, word 4, word 5.

Introducción

En el contexto sudamericano, la discusión sobre los modelos pedagógicos se ha centrado en la búsqueda de enfoques más inclusivos, críticos y contextualizados. Diversos países han impulsado reformas curriculares orientadas al desarrollo de competencias, al aprendizaje significativo y al reconocimiento de la diversidad cultural. Según Tedesco (2003), “en América Latina, los modelos pedagógicos deben responder a una realidad compleja, marcada por la desigualdad y la necesidad de democratizar el acceso a saberes relevantes para la vida y el trabajo”. En consecuencia, se ha promovido una pedagogía centrada en el estudiante, en el pensamiento crítico y en la transformación social.

En el caso de Ecuador, el sistema educativo ha transitado por varias reformas que han incorporado elementos de diferentes modelos pedagógicos, en especial el enfoque por competencias y el constructivismo. El currículo nacional vigente promueve aprendizajes significativos y pertinentes, fomentando la participación activa del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. Como plantea Cedeño (2018), “la educación ecuatoriana ha buscado avanzar hacia modelos que prioricen el desarrollo integral del ser humano y su vinculación con el entorno social y cultural”. Este enfoque demanda una comprensión clara de los modelos pedagógicos más influyentes para orientar las prácticas docentes y las políticas educativas en el país.

Desarrollo

En los siguientes apartados se describen, a modo de resumen, los principales modelos pedagógicos que se han venido desarrollando a través del tiempo, algunos siguen vigente según los fines educativos de cada país.

Modelo Tradicional

Para Tedesco (2003), el modelo tradicional continúa siendo dominante en muchos contextos, pese a las críticas por su carácter autoritario y centrado en el contenido. Como principales características tenemos:

- Enfoque centrado en la transmisión de conocimientos desde el docente al estudiante.
- El docente actúa como autoridad y transmisor del saber, mientras el estudiante es un receptor pasivo.
- Se privilegia la memorización y repetición.

Modelo Conductista

Bigge & Shermis (2004), sostienen que el conductismo ha sido particularmente eficaz en contextos educativos donde se requiere el dominio de habilidades específicas y medibles. Sus principales características son:

- Se enfoca en el aprendizaje como un cambio de comportamiento observable.
- Utiliza técnicas como el refuerzo y el condicionamiento.
- Es útil en el desarrollo de habilidades específicas.

Modelo Cognitivista

Lo cognitivo tiene que ver con el conocimiento, con los saberes que se adquieren, es decir que el enfoque cognitivista subraya la importancia de enseñar a los estudiantes a aprender, más que simplemente a recordar información (Ormrod, 2010). Es así que en su implementación se tiene que:

- Considera los procesos mentales internos como claves para el aprendizaje: memoria, percepción, razonamiento.
- El docente guía el desarrollo del pensamiento mediante estrategias significativas.

Modelo Constructivista

Jonassen (1999), explica que el aprendizaje es un proceso de construcción activa, donde el estudiante es protagonista en la interpretación de su entorno. En tal sentido, el Modelo Constructivista se caracteriza así:

- El conocimiento se construye activamente mediante la experiencia y la interacción con el entorno.
- Promueve el aprendizaje autónomo, reflexivo y colaborativo.

Modelo Socio-constructivista

El conocimiento se construye en un contexto social y cultural, donde el lenguaje y la interacción juegan un papel central (Wertsch, 1991). Es así que las características de este modelo son:

- El aprendizaje se da a través de la interacción social y el uso del lenguaje.
- Destaca el rol del mediador y la zona de desarrollo próximo.

Modelo Humanista

Para Rogers (1983), el aprendizaje significativo solo ocurre cuando el estudiante se siente valorado, comprendido y emocionalmente seguro. De acuerdo a ello, el Modelo Humanista se distingue de los demás, ya que:

- Centrado en el desarrollo integral de la persona: emocional, social, cognitivo.

- El docente actúa como facilitador y guía empático.

Modelo por Competencias

Modelo contemporáneo que busca que en su implementación se forme un ser integral, teniendo en cuenta que formar por competencias no es preparar para un examen, sino preparar para la vida, desarrollando capacidades complejas, emocionales, sociales y cognitivas. (Zubiría, 2013). Sus características son:

- Orientado al desarrollo de capacidades para actuar con eficacia en contextos reales.
- Integra conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
- Se centra en el aprendizaje significativo, contextualizado y aplicable.

Consideraciones finales

Es posible afirmar que cada modelo pedagógico ofrece aportes valiosos al proceso educativo, dependiendo del contexto, los objetivos formativos y las características del estudiantado. Mientras que el modelo tradicional garantiza estructura y control, puede limitar la creatividad y la participación activa; el conductista facilita el desarrollo de habilidades específicas, pero descuida la comprensión profunda; el cognitivista y el constructivista promueven el pensamiento crítico y la autonomía, aunque requieren mayor preparación docente y recursos didácticos; el humanista aporta a la formación integral del estudiante, aunque puede ser difícil de implementar en sistemas rígidos; y el modelo por competencias integra elementos de los anteriores, priorizando la aplicabilidad del conocimiento en contextos reales. Una coincidencia clave entre los modelos contemporáneos, como el constructivista, el socio-constructivista y el de competencias, es su énfasis en el rol activo del estudiante y la contextualización del aprendizaje. Sin embargo, su aplicación efectiva demanda un cambio profundo en la formación docente, en la cultura institucional y en las políticas educativas que garanticen condiciones equitativas y sostenibles.

Bibliografía

Bigge, M. L., & Shermis, S. S. (2004). Learning theories for teachers (6.^a ed.). Pearson Education.

Cedeño, M. (2018). La transformación curricular en el sistema educativo ecuatoriano: avances y desafíos. *Revista Educación y Sociedad*, 20(2), 45–58.

<https://revistas.udg.co.cu/index.php/educacionysociedad/article/view/2137>

Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. UNESCO.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa

Jonassen, D. H. (1999). Constructing learning environments on the Web: Engaging students in meaningful learning. *Educational Technology*, 39(5), 34–38.

Ormrod, J. E. (2010). *Psicología educativa: Desarrollo del pensamiento y del aprendizaje* (6.ª ed.). Pearson Educación.

Rogers, C. R. (1983). *Freedom to Learn for the 80s*. Charles Merrill.

Tedesco, J. C. (2003). *La educación en la sociedad del conocimiento*. Fondo de Cultura Económica.

Wertsch, J. V. (1991). *Voices of the mind: A sociocultural approach to mediated action*. Harvard University Press.

Zubiría, J. de. (2013). *Formar en competencias sí, pero... ¿en cuáles y cómo?* Editorial Magisterio. Fragmento consultable en:

https://www.magisterio.com.co/libro/formar-en-competencias-si-pero-en-cuales-y-como_104138